

RIVOJLANISHDA NUQSONI BO‘LGAN BOLALAR TA’LIM-TARBIYASINING ZAMONAVIY XOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.

Xaitboyeva Nilufar Baxodir qizi

Ilmiy raxbar: Xaydarjon Jurayev

University of Business and Science

Psixologiya yo‘nalish 2-bosqich talabasi

Email: xaitboyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205539>

Annotatsiya: Mazkur maqolad rivojlanishda nuqsoni bo‘lgan bolalarni ijtimoiylashtirish ularni ta’lim tarbiyasining zamonaviy holati, pedagogik metodlar va inklyuziv ta’lim metodlarining avzalgini, zamonaviy texnologiyalar hamda noadatiy uslublarning rivojlanishda nuqsoni bor bolalarga qanchalik samara berishini ko‘rib chiqadi.

Kalit so‘zlar: Rivojlanishda nuqsoni bo‘lgan bolalar, maxsus ta’lim, inklyuziv ta’lim, defektologiya, pedagogik innovatsiyalar, reabilitatsiya, neyropsixologiya, logopediya, assistiv texnologiyalar, individual ta’lim dasturi.

Ключевые слова: Дети с особыми потребностями, специальное образование, инклюзивное обучение, дефектология, педагогические инновации, реабилитация, нейропсихология, логопедия, ассистивные технологии, индивидуальная образовательная программа.

Keywords: Children with special needs, special education, inclusive education, defectology, pedagogical innovations, rehabilitation, neuropsychology, speech therapy, assistive technologies, individualized education program.

KIRISH

Hozirgi kunda rivojlanishda nuqsoni bo‘lgan bolalar ta’lim-tarbiyasi global muamo darajasiga chiqib ulgurgan, shuningdek inklyuziv jamiyat qurishning muhim omilaridan hisoblanib kelmoqda. Ushbu bolalar bilan maxsus pedagogik yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar hamda individual rivojlanish dasturlari

orqali ishlash tavsiya qilinadi. Ta'lim tizimidagi zamonaviy o'zgarishlar, jumladan, raqamli texnologiyalar, nevropsixologik yondashuvlar va ijtimoiy moslashuv strategiyalari maxsus ehtiyojli bolalarning bilim olishi, ijtimoiylashishi, o'zlariga bo'lgan ishonchni ortirish jarayonlarini yaxshilashga qaratilgan.

Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar turli hil bo'ladi ularning ehtiyojlari ham nuqsonlariga qarab o'zgaradi.

1. Ko'rish qobilyati zaif yoki butunlay yo'q bo'lgan bolalar ularga: Brayl alifbosi, audio darsliklar, tasviriy materyallarning ovozli tavsifi ishlatiladi.
2. Eshitish qobilyati zaif yoki butunlay yo'q bolalarga: Yozma va imo-ishora tili asosida o'itish usullari, korrekktiv nutq terapiyasi va koxlear implantatsiya texnologiyalari ham qo'laniladi.
3. Aqliy rivojlanishda nuqsoni bor bolalar: o'rganish qobilyatiga moslashtirilgan maxsus dasturlar, individual yondashuv va sekinlashtrilgan sodda ta'lim usullari bilan yondashish kerak.
4. Nutq rivojlanishi buzilgan bolalar: logapedlik darslari, maxsus dasturlar va terapevtik o'yinlar yordamida ularni rivojlantirish hamda ularga motivatsiyalar berish kerak.
5. Harakat tizimi rivojlanishida nuqsoni bor bolalar bilan esa fizioterapiya, reabilitatsiya moslamalar orqali qo'llab-quvvatlash ularga jamiyatda o'z o'rinlarini topishga komaklashish zarur.

Rivojlanishda turli nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ta'lim-tarbiya yo'nalishlari quyidagilarga bo'linadi: Maxusus (korrekktiv ta'lim), inklyuziv ta'lim, masofaviy ta'lim, erta diognostika va erta reabilitatsiya.

Maxsus (korrekktiv) ta'limda: nuqsoni bo'lgan bolalar uchun moslashtirilgan maktab va sinflar ularga mos ta'lim-tarbiya jarayonlari bo'lib, ularning individual ehtiyojlariga mos keladigan pedagogik, psixologik hamda reabilitatsion yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Masalan ko'rishda nuqsoni bor bo'lgan yoki ko'rish qobilyati bo'lmagan bolalarga brayl alifbosi yordamida darslar o'tiladi. Brayl alifbosi sezgi orqali bo'rtib chiqan harflar yozuvlarni qo'l bilan paypaslash yordamida o'rgatilinadi yoki audio darsliklar orqali mavzular yoritib beriladi,

tasviriy materyalar esa asosan audiyo tasvirlash orqali tushunriladi. Eshitish qobilayti pas bo'lgan yokida muman bo'lmagan bolalar bilan esa aksincha ko'rish, imo-ishoralar hamda korrekktiv nutq terapiyalari orqali ularga ta'lim tarbiya beriladi.

Inklyuziv ta'lim bunda asosan zamonaviy yondashuvlar nogironligi bo'gan bolalar hamda odatiy bolalar o'rtasida muloqot tashkil etish, nogironligi bo'lgan bolalarni ijtimoiylashtirish ularni qo'lab quvvatlash, ularda o'zlariga bo'lgan ishonchni oshirish har bir bola uchun individual yonashuv va moslashtirilgan o'quv rejalari orqali ularga ta'lim berish asosiy o'rin egallaydi.

Ma'sofaviy ta'limning avzalikari bo'lgani kabi kamchiliklari ham mavjud bular bolaning ijtimoiylashishida qiyinchlik paydo qiladi. U tengdoshlari orasida bo'lish o'niga uy ta'limi orqali bilim oladi, avzaliklari esa bolaga alohida e'tibor berilib unga dars jadvali tuziladi internet, raqamli texnologiyalri orqali darslar beriladi. Har bir bola o'z imkoniyatidan kelib chiqib ta'lim oladi.

Erta diognostika va erta reabilitatsiya bu nuqsonli bolalar uchun juda muhim chunki ularda bu nuqsonlarini erta bosqichlarda aniqlash katta foyda beradi. Ota-onalar va pedagoglarda bolaning ehtiyojlariga mos ta'lim va tarbiya yo'nalishini belgilashga yordam beradi. Bolada nuqson irsiy bo'lmagan taqdirda oldini olish, davolashga keng imkon yaratadi. Defektalogiya – bu maxsus soha hisoblanib rivojlanishda nuqsoni bor bolalarning o'qitish, tarbiyalash va reabilitatsiya qilish bilan shug'ullanadi. Defektalogiya rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun samarali ta'lim va tarbiya usullarini ishlab chiqishga yordam beradi. Ushbu soha orqali bolalar o'z imknihatlarini kengaytirib, jamiyatda faol ishtrok etishlari uchun sharoit yaratiladi. Assistiv texnologiyalar – bu nogironligi yoki rivojlanishida nuqsoni bo'lgan insonlarning hayot sifatini yaxshilash, mustaqil harakatlanish, o'qish, yozish imkoniyatlarini yaratib beradigan texnik vositalar hamda dasturiy ta'minotlar majmuasi hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi bilan ushbu vositalar yanada samarali va qulay bo'lib bormoqda.

Kelajakda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar ta'limini takomilashtirish uchun ushbu yo'nalishlarni rivojlantirishga katta e'tibor

qaratish lozim. Erta diognostika va erta aralshuv tizimini takomillashtirish, Inklyuziv ta'lim sifatini oshirish va maxsus o'qituvchilar tayyorlash, Raqamli ta'lim vositalari va suniy intellektdan keng foydalanish, Reabilitatsiya markazlari va ijtimoiy moslashuv dasturlarini kengaytirish, Davlat va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish kabi yo'nalishlarga keng qamrovda e'tibor berilib rivojlanib kelmoqda. Jein Piaget - kognitiv rivojlanish nazaryasida ta'lim jarayonida bolaning mantiqiy tafakkuri va dunyoni idrok etish qobilyatining o'zgarishini tushuntirgan. Unga ko'ra, aqliy rivojlanishda muammolari bor bolalar uchun maxsus metodlar ishlab chiqish kerak. Erik Eriksoning psixosotsial rivojlanish nazariyasida esa turli psixosotsial bosqichlar orqali tushuntradi va har bir bosqichda o'ziga xos muammolar mavjudligini takidalaydi. Bolalik davrida ijtimoiy moslashuv va o'ziga ishonchni shakillantirish muhim. Maxsus ehtiyojli bolalar bu jarayonda qoshimcha yordam va psixologik qo'llab quvatlashga muhtoj ekanligini takidalaydi. Aleksandr Luriya Neyropsixologiya nazariyalarida miya tuzilishi va uning funksional tizimlari insonning harakat, nutq va tafakkur qobilyatlariga bevosita ta'sir qilishi haqida fikir bildirgan. Miya faoliyatidagi buzilishlarni aniqlash va ularni neyropastiklik orqali davolash mumkinligi, Kognitiv va motor reabilitatsiya jarayonlarini takomillashtirish zarur ekanligini takidlaydi.

Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar ta'lim-tarbiyasi juda keng soha bo'lib pedagogika, psixologiya, neyrobiologiya, innovatsion texnologiyalar va inklyuziv jamiyat qurish kabi turli yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.

XIX asr Maxsus ta'limning dastlabki bosqichlari bo'lib. Katta psixologlar, pedogoglar aqliy va jismonan nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlash uchun maxsus metodlar ishlab chiqa boshladilar. XX asrga kelib sovet pedagogi L.S. Vigotskiy "Proksimal rivojlanish zonasi" nazariyasini ishlab chiqti va maxsus ta'limda ijtimoiy omillar ahamiyatini asoslab berdi. XXI asr esa katta rivojlanish asri boldi. Raqamli texnologiyalar, suniy intellekt va inklyuziv ta'limni tubdan o'zgartirdi. Onlayn tibbiy konsultatsiyalar, suniy intellekt (AI) va

shaxsiylashtirilgan ta'lim, audio darsliklar, elektron jixozlar, internet tarmoqlari keng rivojlandi. Shu bilan bir qatorda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ta'lim-tarbiyasida odatdagi yondashuvlardan tashqari, ayrim inovatsiyon va noan'anaviy tajribalar ham mavjud bo'lib bular bolaning kayfiyatini ham ko'taradi. Bunga misolar: hayvonlar bilan terapiya: Delfinoterapiya – nutq va harakatida muomosi bo'lgan bolalar delfinlar bilan birga muloqot qilishlari birga suzishlari orqali kayfiyatlari ko'tarilibgina qolamay stressdan chiqib ijtimoiylashuv ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ot terapiyasi – bolalar ot minib yurish orqali muvozanat va mushaklar faoliyatini yaxshilaydi, ayniqsa bunday mashg'ulotlar serebral falaj bilan kasallangan bolalar uchun juda foydali hisoblanadi. Kuchuk va mushuk terapiyasi – autizm yoki ijtimoiy rivojlanishi sust bolalarning hayvonlar bilan muloqot qilishlari ularga o'z hissiyotlarini erkin ifodalay olish imkoniyatlarini beradi.

Musika va Tovush terapiyasi: Mozart effekti – ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, klassik musika, ayniqsa Mozartning kompozitsiyalari bolaning kognitiv rivojlanishida ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tovush vibratsiya orqali davolash Hindiston va Tibet maadaniyatlarida foydalaniladigan maxsus tovush to'lqinlari bolalarning diqqatini jamlashlari hamda tinchlanishlariga yordam beradi.

Butun dunyoda global muamo sifatida qaralib kelayotgan rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'lim tizimida hozirda katta yutuqlar ham mavjud. Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar jamiyatda turli hil sohalarda katta yutuqlarga erishib kelmoqdalar. Ularning muvaffaqiyatlari shuni ko'rsatadiki ta'limda to'g'ri olib borilgan metodlar, erta tashxis hamda reabilitatsiyalar va qo'llab quvatlash orqali ular o'z istedodlarini va qobiliyatlarini namoyon etishlari mumkin.

Sport sohasidagi yutuqlar: O'zbek paralimpiya sportchilari – ko'zi ojiz va jismonan nuqsonlari bo'lgan sportchilar xalqaro turnirlarda yutuqlarga erishib kelmoqda. Maksim Kripo – eshitish qobiliyati cheklangan bo'lishiga qaramay, professional futbolchi sifatida o'zini namoyon qilgan. Ta'lim va ilmiy yutuqlar: Halen Kaller – ko'r va kar bo'lishiga qaramay, ta'lim olib, dunyoga

mashhur yozuvchi va notiq bo'ldi. O'zbekistonda maxsus ta'lim sohasidagi o'quvchilar – Ko'rish va eshitish qobiliyatida muammosi bor bolalar uchun maxsus maktab-internatlar ularning ilmiy yutuqlarga erishishga yordam bermoqda. Matematika va dasturlash bo'yicha muvaffaqiyatlar – Autizm spektridagi bolalar ko'pincha matematika va IT sohasida yuqori natijalarga erishib kelmoqdalar. Bundan tashqari san'at va ijod hamda ijtimoiy va biznes sohalaridagi ko'plab g'alabalarga erishib kelmoqdalar.

Xulosa: Jamiyatimizda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarga yaxshi sharoitlar imkoniyatlar yaratilib kelmoqda. Ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan e'tiborlar o'z natijasini berib kelmoqda. Maxsus bolalarning ijtimoiylashuvi, ularni reabilitatsiya qilish pedagogik hamda psixologik qo'lab quvvatlash natijasida ular fan va taraqqiyot sohalarida ko'plab yutuqlarga erishishmoqda. Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarda asosan ularni ijtimoiylashtirish ularga yangi metodlar orqali ta'lim-tarbiya berishga ko'proq ahamiyat qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Lev Vygotskiy – "Проблемы детской психологии" (Bolalar psixologiyasi muammolari).
2. Aleksandr Luriya – "Основы нейропсихологии" (Neypsixologiya asoslari).
3. Howard Gardner – "Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences". (Aqlning shakillari ko'p intellekt nazariyasi)
2. Odilboyevich, J. X. (2024). Psychological Description of Teenage Outlaws in Interpersonal Relationships. Journal of Preschool Education and Psychology Research, 1(1), 20-22.
3. Odilboyevich, J. X., & Olimbaeva, R. M. (2024, December). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA O'SMIR YOSHDAGI QONUNBUZARLARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI. In International Conference on Adaptive Learning Technologies (Vol. 12, pp. 19-23).
4. Odilboyevich, J. X., & Вахромjon o'g'li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
5. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO'LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O'RNINI. Международный журнал научных исследователей, 10(2), 29-34.
6. Қаяумов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. Scientific progress, 1(6), 750-754.
7. Qayumov Вахтийор. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT

MOTIVATION. Next Scientists Conferences, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>